

ITALY

ITALY

**ONA TILI VA ADABIYOT FANINING KOMIL INSON
TARBIYALASHDAGI AHAMIYATI**

Mingboyev Sherzod Baxtiyorovich

Qo'shrabot tumani 35-maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016785>

Annotatsiya. Ma'lumki, bugungi kunda "Ta'lim to'g'risida»gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da ilgari surilgan masalalar jadal sur'atda umumta'lim maktablarida muvaffaqiyat bilan amalga oshirilmoqda. Qonun talablariga muvofiq ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirish shu kunning talabi bo'lib qoldi. Bu maqsadni amalga oshirish o'qituvchidan izlanishni, ijodkorlikni, o'z ustida tinmay ishlashni talab qiladi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, zukkolik, zamonaviy, tarbiya, ma'naviyat, mehnat.

O'zbek tili ta'limini yanada takomillashtirish, bu ja-rayonlarda zamonaviy axborot texnologiyalarining im-koniyatlaridan to'liq foydalanishga erishish bugunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Bu muammoni hal qilishda ko'plab mutaxassis ustozlarimiz o'z hissalarini qo'shishmoqda. Darslarni tashkil qilishda yangi peda - gogik texnologiyalar ishlab chiqilyapti va amaliyotda qo'llanyapti. O'zbek tili ta'limini yanada takomillashtirish, bu ja-rayonlarda zamonaviy axborot texnologiyalarining im- koniyatlaridan to'liq foydalanishga erishish bugunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Bu muammoni hal qilishda ko'plab mutaxassis ustozlarimiz o'z hissalarini qo'shishmoqda. Darslarni tashkil qilishda yangi peda - gogik texnologiyalar ishlab chiqilyapti va amaliyotda qo'llanyapti

O'zbek tili ta'limini yanada takomillashtirish, bu jarayonlarda zamonaviy axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga erishish bugunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Bu muammoni hal qilishda ko'plab mutaxassis ustozlarimiz o'z hissalarini qo'shishmoqda. Darslarni tashkil qilishda yangi pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilyapti va amaliyotda qo'llanyapti.

Hozirgi o'quv jarayonida odatdagi dars usullaridan tashqari yangi texnologiya asosida noan'anaviy darslarni tashkil qilish rivojlanib bormoqda.

O'quvchilarda ta'lim olishga bo'lgan ijobiy intilish va ehtiyojni shakllantirish, o'zaro bellashuv elementlarini joriy etish hamda o'quvchilarda muntazam ravishda o'qishga qiziqish uyg'otish maqsadida yangi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini izlashda ijobiy faollikni oshirish zarur bo'lib qoldi. Ta'lim rivojining buguni va istiqboli bugun sinfda dars berayotgan o'qituvchiga ko'p jihatdan bog'liq. Zero, o'qituvchi maktabda asosiy figura

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

hisoblanar ekan, u o'zigabildirilgan ishonch, yosh avlod tarbiyasidek murakkab, mas'uliyatli vazifani sidqidildan bajarmog'i zarur.

O'qish sifatini yanada oshirish davr talabi bo'lib qolgan shu kunlarda darslarni noan'anaviy usulda olib borish keng yo'lga qo'yilgan. Ta'lim jarayonini yangi mazmun va shaklda yo'lga qo'yish masalasi, eng avvalo, ona tili ta'limiga taalluqlidir.

O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov: "Ona tilining buyuk ahamiyati shundaki, u ma'naviyat belgisi sifatida kishilarni yanada yaqin jipslashtiradi... Ma'naviyatni mustahkamlash uchun mablag'ni ayash o'z kelajagiga bolta urish demakdir", - deb aytgan edi.

Ta'lim mazmunining asosini dars tashkil etadi. Dars orqali ilmiy yangiliklar va axloqiy tarbiya o'quvchilarga yetkaziladi.

Bugungi kunda darslarimizni zamonaviy ruhda tashkil etib, noan'anaviy usullardan foydalanmay, har bir darsni san'at darajasiga ko'tarmay turib, belgilangan natijaga, ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi.

O'zbek xalqi yoshlarini har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalash, yangi zamon kishisini shakllantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Sir emaski, yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash va yuksak fazilatli insonni voyaga yetkazish juda murakkab va mashaqqatli ishdir. shuning uchun mas'uliyatli masalaga har bir davrda zamonaning ilg'or shaxslari mas'uliyat bilan yondashganlar va ta'limtarbiyaning qulay usullarini qidirganlar. XV asrning mashhur mutafakkiri Davoniy kishi xususiyatlari ikki xil: biri tug'ma, ikkinchisi hayot jarayonida paydo bo'ladigan xususiyatlar deb ajratadi va tug'ma xususiyatlarni tan olgan holda hayot jarayonida paydo bo'ladigan xususiyatlarni inson kamoloti uchun eng muhim omil deb hisoblaydi. Shu bilan birga yetuk inson bo'lish uchun har bir shaxs o'zida quyidagi hislatlarni tarbiyalash lozimligini aytib o'tgan edi.

1. Zukkolik
2. Fahm tezligi
3. Zehn o'tkirligi
4. Bilimni tez egallash qobiliyati
5. Qo'yilgan muammoni tez anglash
6. Esda saqlash qobiliyati
7. Xotira

Shunday qilib, Davoniy haqiqiy baxt-saodatga erishaman degan inson yuqoridagi fazilatlarni egallashga intilishi zarur deb hisoblaydi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Keltirilgan xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirish inson tafakkurining o'sishiga olib keladigan omillardandir. Lekin bu narsa o'z-o'zidan bo'lavermaydi. Buning uchun tinimsiz mehnat, mashqlar zarur. mashhur Amerika fizigi T.Edison buyuk inson bo'lishga bir foiz talant va 99 foiz mehnat zarurligini ta'kidlagan edi.

Har bir millat vakili bir vaqtning o'zida ham til, ham madaniyatga ega bo'lib, til birliklari madaniyat belgilari funksiyasini bajara olishi va madaniyatning asosiy xu-susiyatlari to'g'risida kr yuritishda birlamchi vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham til ma'lum millatning madaniy milliy mentalitetini ifodalaydi. Har bir millat vakili o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi nemislarning o'ta punktualligi, intizomi, ingliz- larning konservativligi, sharqiy osiyoliklar, jumladan, yaponlarninig o'ziga xos axloq me'yorlariga ega ekanli-gi bilan izohlanishi mumkin

Har bir millat vakili bir vaqtning o'zida ham til, ham madaniyatga ega bo'lib, til birliklari madaniyat belgilari funksiyasini bajara olishi va madaniyatning asosiy xususiyatlari to'g'risida fikr yuritishda birlamchi vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham til ma'lum millatning madaniy milliy mentalitetini ifodalaydi.

Har bir millat vakili o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi nemislarning o'ta punktualligi, intizomi, inglizlarning konservativligi, sharqiy osiyoliklar, jumladan, yaponlarninig o'ziga xos axloq me'yorlariga ega ekanligi bilan izohlanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni ona tili fanidan yuksak bilim va salohiyatli qilish bugungi kunning talabidir. Nega deganda, hozirda yurtboshimiz tomonidan yosh avlodning chet tillarini bilish darajasini yaxshilashga e'tibor qaratilib, bugungi kunda yoshlarimiz ikkita emas, to'rtta tilni bilishlari zarurligi uqtirilayotgan bir davrda , o'quvchilarning avvalo, o'z ona tillarini yaxshi bilishlari va ona tilida ravon so'zlay va fikrlay olish qobiliyatlarining mavjudligi ularning chet tillarini tez va oson o'zashtirishlariga zamin yaratadi. Bu esa maktablardagi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilariga katta mas'uliyatli vazifa yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, 1997-yi, 29-avgust.
2. Qarshiyev, B. A. O. G. L. (2022). AGRAR TA'LIM SOHALARIDA ADABIY TIL ME'YORLARI VA ATAMALARNING TUTGAN O 'RNI. Academic research in educational sciences, (Conference), 817-821.

3. Каршиев, Б. (2021). Ong oqimi va sujet munosabati ("Lolazor" romani misolida). Общество и инновации, 2(4/S), 108-112.
4. Каманов, Б., & Кодиров, О. (2023). P-N-ЎТИШЛИ МАЙДОНИЙ ТРАНЗИСТОРЛАР ТИПИДАГИ ТАДҚИҚ ҚИЛИНАЁТГАН НАМУНАЛАРНИНГ КОНФИГУРАЦИЯСИНИ ТАНЛАШНИНГ АСОСЛАНИШИ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 176-179.
5. Janonova, S. B. (2021). Place and application of terminology in agriculture. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(7), 255-258.
6. Negmatova, N. Z. N. (2022). QISHLOQ XO 'JALIGI OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIGA RUS TILINI O 'QITISH ZARURATI VA MUAMMOLARI. Academic research in educational sciences, (Conference), 843-846.
7. Жанонова, С. Б. (2022). Этимология Названия Растений. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 6, 113-116.
8. Негматова, Н. (2022). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(18), 124-127.
9. Nodirovna, N. N., & Berdinazarovna, J. S. SPECIFICATIONS OF TEACHING RUSSIAN TERMINOLOGY.

